

Analisis Konsep dan Signifikansi Ijtihad Rasulullah Saw. Dalam Pembentukan Hukum Islam

Achmad Alfian Mujaddid¹, Fatmawati²

^{1,2}Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 20, 2023

Revised Oktober 25, 2023

Accepted November 18 2023

Available online November 19, 2023

Kata Kunci:

Kedudukan, Ijtihad

Keywords:

Position, Ijtihad

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Ketika Nabi masih hidup, supremasi hukum didasarkan pada dua sumber, yaitu wahyu Allah dan ijtihad Nabi Muhammad saw. Terjadinya suatu peristiwa yang memerlukan adanya suatu hukum bisa saja timbul dari suatu pertanyaan atau perselisihan, bahkan atas permintaan seorang rasul, Allah menurunkan kepada rasulnya ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum yang ingin disampaikan terhadap ummatnya. Sehingga tulisan ini akan menjawab tentang status kedudukan ijtihad pada masa Nabi Muhammad berdasarkan makna dan pola ijtihad. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, kajian sastra ini mengkaji berbagai situasi Muhammad sebagai manusia biasa dan sebagai nabi dan rasul dalam menjalankan misinya sehari-hari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang hanya didasarkan pada dokumen-dokumen yang dipublikasikan seperti buku, jurnal dan lain-lain. Metode penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan digunakan sebagai metode penelitian. Kedudukannya sebagai nabi dan rasul tentu saja menjadikan ijtihadnya lebih penting dibandingkan ijtihad umat Islam pada umumnya. Oleh karena itu, ijtihad mempunyai kedudukan tersendiri dalam ajaran Islam.

ABSTRACT

When the Prophet was still alive, the supremacy of law was based on two sources, namely Allah's revelation and the ijtihad of the Prophet Muhammad. An event that requires the existence of a law may arise from a question or dispute, even at the request of an apostle, Allah revealed to his apostles the verses of the Qur'an which explain the law that he wants to convey to his people. So this article will answer the status of the position of ijtihad during the time of the Prophet Muhammad based on the meaning and pattern of ijtihad. Using a descriptive-analytical approach, this literary study examines various situations of Muhammad as an ordinary human being and as a prophet and apostle in carrying out his daily mission. This type of library research is only based on published documents such as books, journals, and others. Normative research methods or library legal research are used as research methods. His position as a prophet and apostle of course makes his ijtihad more important than the ijtihad of Muslims in general. Therefore, ijtihad has its position in Islamic teachings.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang Islam saat ini tidak lepas dari sejarah lahir dan berkembangnya Islam pada masa lalu. Lahirnya Islam pada abad VI Masehi. tidak lepas dari keadaan sosial masyarakat Arab pada saat itu yang kita kenal sebagai zaman jahiliyah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kondisi sosial suatu masyarakat atau suatu bangsa mempengaruhi produk hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat tersebut.¹

Kehadiran nabi Muhammad saw. menuai banyak perbincangan dan kritik karena menyebut dirinya utusan Tuhan kepada umat, padahal sebaliknya bentuk manusia Kritik pertama datang bahkan dari orang-orang kafir yang enggan jika ada nabi yang berperilaku seperti orang lain. Namun, hal ini biasanya tidak dibicarakan di kalangan seorang muslim, Aksi kemanusiaan atau *al-af'al al-jibliyyah*, secara istilah Ternyata banyak yang tidak ada hubungannya dengan Sulaiman al-Ashqar misi kenabian. Tindakan seperti makan, minum, tidur, marah, dan dll. adalah kualitas manusia yang biasanya tidak dikaitkan dengan ajaran agama. Kualitas tertinggi umat manusia adalah kecerdasan. Ini adalah pemikiran rasional kemudian

¹Dul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 15

disebut ijtihad.² Benarkah nabi Muhammad pernah berijtihad? Jika ini benar Apakah ijtihad Nabi termasuk bagian dari ajaran agama.

Namun yang selanjutnya ditanyakan adalah kedua pertanyaan di atas memerlukan jawaban yang cukup panjang karena dipengaruhi tidak hanya oleh teologi Islam tetapi juga oleh hukum dan filosofis. Oleh karena itu prediksi tersebut tidak mudah untuk dijelaskan. Misalnya, Ibnu Khaldun (1332-1406) meyakini bahwa nabi adalah mereka yang memiliki lebih dari kemanusiaan biasa dan didekati oleh malaikat. Bahkan, mereka kemudian berkomunikasi dengan malaikat dan kemudian menjadi mereka pada tingkat yang lebih tinggi dan mampu berkomunikasi dengan Tuhan.³ Di sisi Beberapa nabi adalah orang biasa, namun di sisi lain tentu masih banyak lagi hanya orang biasa. Itulah sebabnya Fazlur Rahman menyebutnya sebagaimana Nabi sebagai manusia luar biasa dengan kelebihan luar biasa di hadapannya orang ketika mereka berbicara tentang Tuhan. Merekalah yang bisa menunjukkannya dengan kepastian bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Setan adalah Setan.⁴ Terutama Yohanes L. Esposito mengatakan nabi Muhammad adalah manusia instrument Tuhan ada dalam transmisi firman-Nya dan teladan yang baik diikuti oleh orang-orang beriman. Oleh karena itu pahamiilah dan ikutilah Rasulullah Muhammad sama pentingnya dengan iman dan tindakan sehari-hari manusia islam yang sebenarnya.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang hanya didasarkan pada dokumendokumen yang dipublikasikan seperti buku, jurnal dan lain-lain. Metode penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan digunakan sebagai metode penelitian. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bahan pustaka atau untuk menunjang informasi yang diidentifikasi dengan bahan penelitian sebagai bahan yang diperlukan secara hukum berkaitan dengan bahan penelitian sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ijtihad Rasulullah

Ijtihad berasal dari kata *ja ha da* yang berarti kesulitan atau stres. Kata ijtihad berasal dari kata atau *al-juhdu* yang berarti kemauan dan beban, kata ini mempunyai asal kata yang sama dengan baiklah. Misalnya yang berarti kemampuan dan tenaga untuk menghilangkan segala kelemahan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, jawaban terhadap kesulitan atau keinginan seseorang dapat berupa ijtihad.⁵ Dalam Islam, kata ijtihad selalu dikaitkan dengan penentuan suatu hukum tertentu. Al-Ghazali misalnya mengatakan bahwa ijtihad Mengerjakan Yakni: "pengabdian seluruh bakat seorang mujtahid untuk mencari ilmu atau teori berdasarkan hukum syariah." Berdasarkan hal tersebut, al-Baidawi juga mengatakan bahwa ijtihad mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mencari hukum-hukum syariah.⁶

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kata ijtihad sering dikaitkan dengan sumber hukum Islam. al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum Islam yang terakhir dan diakui oleh seluruh umat Islam. Namun, jika tidak ditemukan pemecahan masalah dalam kedua teks tersebut, maka fungsi ijtihad ikut berperan di sini. Abu Zahrah mengatakan ijtihad dalam hal ini adalah qiyas. Beliau mengutip al-Syafi'i yang mengatakan: *Setiap perkara harus mempunyai kepastian hukum, dan umat Islam wajib melakukannya memenuhinya. Namun, jika tidak ada regulasi yang pasti, maka harus dipilih pendekatan yang jelas Harus dicari pendekatan yang benar, yaitu ijtihad. Dan ijtihad adalah qiyas.*⁷

²Muhid Rosyidi, *Mendudukan Posisi Ijtihad Nabi Muhammad dalam Teks Ajaran Islam*, Article in *JOURNAL OF QUR AN AND HADITH STUDIES* · November 2019. h. 101

³Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah* (Maroko: Dar al-Baidha', 2005), 146-149

⁴Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1994), h. 80

⁵Muhid Rosyidi, *Mendudukan Posisi Ijtihad Nabi Muhammad dalam Teks Ajaran Islam*, h. 105

⁶Al-Baidhawi, *Minjahul Wusull*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2006), h. 7

⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Hamdan Dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2005), h. 336

Pendapat Imam al-Syafi menggambarkan peranan akal pada manusia dalam menentukan keadilan. Manusia tidak bisa lepas dari nalarnya sekalipun dalam agama. Sederhananya, hal ini juga tercermin dalam hadis Muazi tentang ijtihad yang dikuatkan oleh Nabi Muhammad saw.⁸ Kata ra'y di atas menunjukkan betapa kuatnya akal sebagai landasan sebagai sumber untuk menentukan hukum ketika wahyu dalam hal ini al-Quran dan Hadits tidak dapat menjawab permasalahan tersebut. Namun pembahasan dalam artikel ini tidak terfokus pada cara orang awam melakukan ijtihad, melainkan pada Nabi Muhammad saw.

Sebagaimana dibahas pada bab kedua, Nabi adalah manusia biasa seperti manusia pada umumnya, tanpa ada perbedaan.⁹ Pada saat yang sama, makna kenabian diwujudkan dalam diterimanya risalah Allah atau risalah yang diutus nabi kepada umat pada umumnya. Namun kemanusiaan Nabi juga memerlukan ijtihad yang dilakukan Nabi dalam menyelesaikan permasalahan, baik yang bersifat keagamaan maupun non-agama. Rasulullah SAW sendiri dalam beberapa keadaan juga berijtihad ketika wahyu tidak kunjung turun. Sedangkan beliau dituntut untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan segera. Maka disinilah Rasulullah SAW berijtihad.

Rasulullah SAW adalah seorang yang *ma'shum*, artinya Allah swt menjaga Rasulullah SAW dari perbuatan salah. Namun hal itu berlaku ketika menyangkut urusan dasar-dasar syari'ah. Maka jika ijtihad Rasulullah SAW kurang tepat dalam masalah dasar-dasar syari'ah, Allah SWT langsung menurunkan wahyu untuk menjelaskan kekurangan tepatan ijtihad Rasulullah SAW.¹⁰ Salah satu contoh ijtihad Rasulullah SAW yang kurang tepat adalah terkait masalah tawanan perang Badar. Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ada yang mengusulkan untuk dibunuh. Ini adalah pendapat Umar ibn al-Khaththab. Mayoritas mengusulkan agar tidak dibunuh dan mengambil tebusan dari mereka. dan inilah yang dipilih oleh Rasulullah SAW.¹¹ Lantas untuk menunjukkan kekurangan tepatan ijtihad Rasulullah SAW, Allah SWT menurunkan ayat QS. *al-Anfal*: 67:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ لَآخِرَةٌ لَآيُرِيدُ وَاللَّهُ الدُّنْيَا عَرْضَ ثُرَيَّدُونَ الْأَرْضِ فِي يَتَخَنَ حَتَّى أَسْرَى لَهُ يَكُونُ أَنْ لِنَبِيِّ كَانَ مَا

Terjemahannya:

"Tidak pantas bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".¹²

Ketika ijtihad Rasulullah SAW tidak berkaitan dengan dasar-dasar syari'ah, maka Allah SWT tidak menurunkan wahyu untuk menunjukkan kekurangan tepatan ijtihad beliau. Dan ini tidak terkait dengan *kema'shuman* Rasulullah SAW, karena tidak berkaitan dengan dasar-dasar syari'ah. Salah satu contoh dalam hal ini adalah ijtihad beliau terkait penempatan posisi perang ketika perang Badar. Contoh yang lain yaitu terkait penyerbukan pohon kurma. Dalam sebuah ayat, Allah SWT menjelaskan bahwa semua yang berasal dari Rasulullah SAW adalah wahyu. Allah SWT berfirman dalam QS. *an-Najm*: 3-4:

يُوحَى وَحْيٍ إِلَّا هُوَ إِنْ. الْهَوَى عَنِ يَنْطِقُ وَمَا

Terjemahannya:

"Dan Tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".¹³

Ayat di atas menjelaskan semua yang berasal dari Nabi SAW adalah wahyu. Sedangkan dalam beberapa kasus, Rasulullah SAW kurang tepat dalam berijtihad. Lalu bagaimana cara untuk menggabungkan kedua hal yang saling bertolak belakang di atas? Syaikh Manna' al-Qaththan dalam kitab *Mabahits Fii Ulumul Qur'an* menjelaskan bahwa hadits Nabi SAW terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Hadits Tauqifi. Hadits ini secara isi Rasulullah SAW dapatkan

⁸ Muhiid Rosyidi, *Mendudukan Posisi Ijtihad Nabi Muhammad dalam Teks Ajaran Islam*, h. 105

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Hamdan rasyid dkk, h. 336

¹⁰ Ali Shodiqin, *Ijtihad Zaman Nabi saw*, Jurnal: Rumah Fiqih Indonesia, 26 Agustust 2015 <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-360-ijtihad-di-zaman-nabi-saw.html>, h. 6

¹¹ Ali Shodiqin, *Ijtihad Zaman Nabi saw*, h. 6

¹² Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. IV; Jakarta: Kementerian Agama, 2016).

¹³ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. IV; Jakarta: Kementerian Agama, 2016).

dari wahyu yang berasal dari Allah SWT. Maka tidak akan ada kemungkinan salah dalam hadits jenis ini. Yang kedua adalah Hadits Taufiqi. Hadits jenis ini merupakan hasil *isthinbath* Rasulullah SAW dari ayat-ayat al-Qur'an dengan pemahaman beliau melalui proses *ta'ammul* (perenungan) dan ijtihad. Jika hasil ijtihadnya benar maka akan Allah SWT tetapkan. Namun jika terjadi kurang tepatan maka Allah SWT akan menurunkan wahyu untuk membenarkannya.¹⁴ Metode Pensyariatn Masa Kenabian Nabi Muhammad SAW menyampaikan syariat Islam pada fase kenabian ini melalui beberapa cara, diantaranya:¹⁵

1. Memberikan ketentuan hukum terhadap permasalahan atau kejadian yang muncul atau ditanyakan oleh para sahabat, lalu baginda Nabi memberi jawaban terkadang dengan satu ayat atau beberapa ayat dari Alquran yang memang turun sebagai jawabannya dan tidak ada ayat yang lebih jelas lagi dari turunnya beberapa ayat yang menjelaskan tentang Jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Baginda Nabi. Sebagaimana kejadian yang tergambar dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 207:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Terjemahannya;

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar".¹⁶

1. Terkadang Rasulullah SAW memberikan jawaban dengan ucapan ataupun perbuatannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada sebagian sahabat ketika ada yang bertanya "wahai Rasulullah kami menyeberangi lautan Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?" Maka Baginda Rasulullah SAW menjawab "air laut suci airnya dan halal bangkainya".

Dalam hadits lain Jarir bin Abdillah bertanya tentang hukum memandang wanita bukan muhrim tanpa sengaja maka Rasulullah pun menjawab "jauhkanlah pandanganmu". Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda perihal haji "Ambillah dariku tentang cara manasik kalian". Selain itu ada banyak contoh-contoh mengenai bagaimana Rasulullah memberi jawaban terhadap persoalan umat melalui ucapannya ataupun perbuatannya.¹⁷ Dari sini bisa kita simpulkan bahwa dalam urusan dasar-dasar dan hukum-hukum syari'ah maka Rasulullah SAW adalah *ma'shum* dari kesalahan. Bahkan semua yang berasal dari beliau adalah wahyu yang turun dari Allah SWT.

Sumber Ijtihad Rasulullah

Pada masa Rasulullah saw., penetapan masalah-masalah hukum selalu berorientasi dan bermuara kepada Rasulullah saw. yang kemudian menjelaskannya melalui Al-Qur'an dan Hadis. Pada masa sahabat rasul, Ijtihad yang dilakukan berorientasi pada Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Baik dalam masalah kehidupan, perang dan lain sebagainya. Para sahabat Nabi saw. yang dimaksud adalah: Abu Bakar Siddiq, Muaz bin Jabal, Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Amr.

Pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak absolut. Sebab ijtihad merupakan aktifitas akal pikiran manusia yang relatif. Sebagai produk pikiran manusia yang relatif, maka keputusan daripada suatu ijtihad pun adalah relatif, Sesuatu keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad, mungkin berlaku bagi seseorang tapi tidak berlaku bagi orang lain. Berlaku untuk satu masa/tempat tapi tidak berlaku pada masa/tempat yang lain, Ijtihad tidak berlaku dalam urusan penambahan ibadah mahdhah (murni). Sebab urusan ibadah mahdhah hanya oleh Allah SWT dan Rasulullah, Keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan Dalam proses berijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motivasi, akibat, kemaslahatan umum, kemanfaatan bersama, dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa daripada ajaran Islam.

Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt. yang tidak mungkin salah. Allah Swt. menetapkan hukum Islam di dalam Al-Qur'an. Sedangkan hadits merupakan sabda Rasulullah

¹⁴Ali Shodiqin, *Ijtihad Zaman Nabi saw.*, h. 8

¹⁵Muhazzir Budiman, *Sejarah, Metode Dan Ijtihad Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad saw.*, Nahdlatul Ulama Aceh, 2020, h.

¹⁶Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. IV; Jakarta: Kementrian Agama, 2016).

¹⁷Muhazzir Budiman, *Sejarah, Metode Dan Ijtihad Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad saw.*, h. 21

saw. yang juga tidak mungkin salah selama hadits-nya shahih. Karena Allah Swt. telah mema'shumkan Rasulullah. Jadi Rasulullah saw. tidak mungkin salah dan jika salah maka langsung diperbaiki. Ijtihad yang diperbolehkan dalam perkara-perkara yang nasnya (hukumnya) tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadits. Apabila perkara-perkara itu sudah jelas ada dalilnya secara sah dan qat'i (jelas dan tegas) tidak diperkenankan untuk dilakukan ijtihad.¹⁸ Kewajiban kita hanya melaksanakan hukum itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Swt. semata. Namun begitu, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits.

Relevansi Dan Urgensi Ijtihad Rasulullah Di Masa Kontemporer

Perubahan dan perkembangan dunia yang begitu menglobal, apakah syari'at Islam dapat merespons? Apakah hukum-hukum Islam itu cocok untuk diterapkan pada zaman sekarang? Jawabnya, syariat Islam adalah kekal abadi, mampu menghadapi dan merespons problematika kontemporer dan sanggup untuk mengatasinya. Ia mampu mengarahkan dan membimbing kehidupan ini di atas jalan hidayah Allah. Problem kontemporer tersebut dapat direspons dan diatasi oleh syariat Islam, akan tetapi dengan beberapa syarat yang harus ditempuhnya. Di antaranya, membuka pintu ijtihad bagi mereka yang mampu dan kembali mengikuti jejak salafus shaleh serta melepaskan diri dari fanatisme madzhab dalam hal yang berkaitan dengan tasyri' untuk masyarakat seluruhnya. Pintu ijtihad telah Nabi saw. tidak ada seorangpun yang berhak untuk menutupnya. al-Qur'an maupun al-Hadits tidak mengharuskan kita untuk terikat satu madzhab fiqh tertentu. Bahkan, pernyataan-pernyataan para imam madzhab banyak yang melarang bertaqlid dalam hal-hal yang diijtihadi mereka.¹⁹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad modern ini, menuntut para pemikir Islam untuk mengadakan upaya rekonstruksi terhadap khazanah pengetahuan Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen adalah upaya para pemikir tersebut untuk secara terus menerus melakukan ijtihad secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman para ulama pada masa lalu. Kajian tentang ijtihad akan selalu aktual mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fiqh, baik sebagai purifikasi maupun reaktualisasi.²⁰ Pentingnya ijtihad juga dikatakan oleh al-Zuhaili, bahwa ijtihad adalah nafas hukum Islam.²¹ Oleh sebab itu kalau ijtihad ini terhenti, maka hukum Islam pun akan terhenti perkembangannya dan akan terus tertinggal oleh dinamika kemajuan masyarakat.

Ijtihad sangat dibutuhkan saat ini. Padahal, hal tersebut sangat perlu dikembangkan untuk menghadapi permasalahan yang terus berkembang. Namun ijtihad tidak terbatas pada satu bidang fiqh saja Perlu diperluas ke bidang lain karena permasalahan saat ini semakin kompleks sehingga memerlukan peran ijtihad. Akan tetapi, masih ada beberapa bidang tertentu yang tidak dapat disentuh oleh ijtihad, misalnya saja masalah akhlak. Dalam bidang akhlak ini, ijtihad tidak diperlukan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ijtihad dalam masalah akhlak ini? Tidak demikian, sehingga penulis berpendapat tidak perlu adanya ijtihad dalam bidang akhlak.

Adapun konsep ijtihad pada masa kontemporer di sini dapat dikemukakan tentang ijtihad menurut Yusuf Qardhawi yaitu ijtihad Intiqai dan ijtihad Inshai.²² Yang dimaksud dengan ijtihad intiqai ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Cara adalah dengan mengadakan tuding komparatif terhadap pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan kaidah tarjih, di antaranya; hendaknya pendapat itu mencerminkan kelembutan dan kasih sayang kepada manusia. Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum

¹⁸Mas Pur. *Ijtihad Fungsi, Bentuk dan Kedudukan*, Fredomsiana, Mei 2021 <https://www.fredomsiana.id/pengertian-ijtihad/>

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Dunia Ilmu Offset, Surabaya, 1990, cet. I), h. 286.

²⁰Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Intibaath wa al-Infiraat*, (Darul Tauzif wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994), h. 5

²¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Kitab, Damascus, 1978), h. 480

²²Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Intibaath wa al-Infiraat*, h. 29-32

Islam; hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemashlahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.

Yang dimaksud dengan ijtihad Insyai adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik itu persoalan lama atau baru. Dengan kata lain, bahwa ijtihad insyai adalah meliputi sebagian persoalan lama, yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum didapati dari pendapat ulama-ulama salaf. Dan yang demikian itu sah-sah saja, berkat karunia Allah.

Pelaku ijtihad dapat dibedakan ijtihad fardi dan ijtihad jama'i. Ijtihad fardi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang tidak mencakup seluruh mujtahid atau mayoritasnya dalam menentukan hukum suatu masalah, sah dan tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid menyetujuinya. Ijtihad fardi ini seperti diriwayatkan dalam hadits tentang ijtihad yang dilakukan oleh Muazd. Ijtihad ini merupakan jembatan atau sarana menuju tercapainya atau terbentuknya ijtihad jama'i dengan berbagai dukungan yang diberikan dalam bentuk kajian yang mendalam atau hasil penelitian yang murni. Ijtihad jama'i adalah kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum syara', yang belum terjadi pada masa Rasul saw. Kesepakatan dari ijtihad jama'i dalam kitab-kitab ushul fiqh disebut dengan ijma'.²³

Walaupun banyak ahli hukum Islam menolak kemungkinan adanya ijma', namun ijma' sebagai suatu metode penetapan hukum, senantiasa menarik perhatian para ahli fikir. Muhammad Iqbal misalnya, telah memberikan interpretasi ijma' dalam zaman modern ini sebagai dapat dicapai dengan memindahkan ijtihad perorangan yang mewakili aliran-aliran itu dalam suatu majlis perwakilan umat Islam

Penulis berpendapat bahwa ijtihad diwajibkan dalam hampir semua urusan hanya moralitas. Di bidang Fiqih, hukum, politik, ekonomi dan masih banyak lagi yang lainnya masih ada lagi yang tidak dapat disebutkan secara spesifik di sini. Yang banyak permasalahan yang berkembang seiring dengan perkembangan fenomena kehidupan, maka ijtihad juga harus mengalami perluasan kegunaan. Meski tetap harus berdasarkan syarat mujtahid.

Urgensi ijtihad di zaman modern telah bergema secara luas beberapa cendekiawan muslim, salah satunya adalah Sir Muhammad Iqbal. sarjana Pandangan dari Pakistan ini mengenai urgensi ijtihad saat ini: "Al-Qur'an mengajarkan bahwa kehidupan adalah proses penciptaan yang bertahap mengharuskan setiap generasi untuk memimpin, namun tidak mencegahnya pendahulu mereka harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Al-Qur'an mengajarkan bahwa kehidupan adalah proses penciptaan yang kreatif mensyaratkan bahwa setiap generasi, yang dipandu namun tidak dibatasi oleh karya para pendahulunya, diperbolehkan untuk memecahkan masalahnya sendiri.

Pembahasan ini menekankan pada proses berpikir kreatif. Pemikiran kreatif ini merupakan proses yang diciptakan oleh Abdul Hamid Abu Sulayman inilah yang disebut reorganisasi ijtihad mengikuti dinamika permasalahan Islam merancang konsep Syariah yang diperbarui (menurut waktu).

Implementasi Ijtihad Rasulullah Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Ijtihad merupakan serangkaian proses untuk menentukan hukum syariah berdasarkan pemikiran dan tenaga yang sungguh-sungguh. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi terhadap permasalahan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an atau Hadits. Oleh karena itu, hanya ulama yang berhak melakukan ijtihad terkait hukum Islam. Kemudian jika ditinjau secara etimologis, kata ijtihad sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu jahada-yajhadu-jahd yang berarti kemampuan, potensi atau kesanggupan. Dengan demikian, ijtihad dapat diartikan sebagai mengerahkan seluruh kemampuan kita dengan bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Secara terminologi, ijtihad diartikan sebagai mencurahkan seluruh kemampuan seseorang untuk mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad sering dianggap sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits shahih, oleh karena itu ijtihad memegang peranan yang sangat penting dalam penciptaan hukum Islam.

²³Thayib Khudri al-Sayyid, *al-Ijtihad fi ma la Nashsha fih*, (Dar al-Ma'arif, Kairo), h. 106.

Orang atau pihak yang melakukan ijtihad disebut mujtahid yang artinya orang yang ahli dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Untuk menentukan hukum Islam, seorang mujtahid harus mampu memenuhi atau mengikuti syarat-syarat ijtihad, yang beberapa di antaranya meliputi pengetahuan luas tentang asbabu nuzul, alay-alquean, hadis beserta inti-intinya serta tafsir yang terkandung di dalamnya. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid, dan mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Salah satu syarat ajaran Islam adalah kemampuan menyikapi berbagai permasalahan kontemporer. Karena Islam adalah agama terakhir yang menerapkan prinsip kemanusiaan dan keadilan hukum dalam segala aspek melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah konsekuensi logis bagi manusia, yaitu syariat yang final dan berlaku hingga akhir zaman. Setiap tutorial yang ditawarkan idealnya mampu bekerja selaras dengan keadaan dan waktu yang berbeda. Artinya, ijtihad dapat dilihat sebagai upaya manusia untuk bertahan dalam situasi saat ini. Meskipun tentunya yang terpenting adalah tetap melanjutkan pedoman Al-Quran dan Hadits yang sudah ada.

KESIMPULAN

1. Ijtihad merupakan bagian dari penalaran masyarakat tentang apa yang terjadi disekitarnya dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini tidak ubahnya seperti seorang nabi yang menerima wahyu, namun terkadang menghadapi permasalahan yang memerlukan respon cepat atau bahkan mempunyai pemikiran sendiri tanpa menunggu wahyu. Oleh karena itu, ijtihad Nabi sebagai penerima wahyu yang juga manusia tidak dapat diceraikan. Mencermati keberadaan ijtihad Nabi, kita memahami bahwa setiap tindakan Nabi atau wahyu yang beliau turunkan tidak terlepas dari kondisi sosial dan budaya di mana beliau hidup. Namun kenabian tetap lebih penting dari kemanusiaan itu sendiri, karena wahyu lebih penting dari ijtihad. Oleh karena itu ijtihad Nabi kemungkinan besar lebih penting dibandingkan ijtihad orang biasa.
2. Nabi saw. melakukan ijtihad mutlak baik dalam menentukan hukum syar'iyah maupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan perang, dan semua itu berada dalam kendali Allah swt., artinya jika ijtihad Nabi itu benar maka Allah swt. membenarkannya. dan jika salah, Allah swt. mengoreksinya. semakin banyaknya permasalahan yang timbul di abad modern ini merupakan tantangan tersendiri bagi hukum Islam. Dan tantangan ini membuat banyak pemikir muslim yang peduli akan masa depan hukum Islam mengadakan langkah inovatif terhadap karya-karya ulama terdahulu, terutama yang berhubungan dengan masalah hukum. Langkah inovatif inilah yang disebut sebagai ijtihad. Karena dengan adanya ijtihad ini akan menunjukkan bahwa hukum Islam itu luas dan luwes.

Referensi

- Al-Baidhawi, *Minjahul Wusull*, Beirut: Muassasah Risalah, 2006.
- Al-Zuhaili Wahbah, *al-Wasith fiUshul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Kitab, Damascus, 1978.
- Budiman Muhazzir, *Sejarah, Metode Dan Ijtihad Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad saw.*, Nahdlatul Ulama Aceh, 2020.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Cet. IV; Jakarta: Kementrian Agama, 2016.
- Khaldun Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn, *Al-Muqaddimah* Maroko: Dar al-Baidha, 2005.
- Khudri al-Sayyid Thayib, *al-Ijtihad fi ma la Nashsha fih*, Dar al-Ma'arif, Kairo.
- Khon Dul Majid, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Rahman Fazlur, *Major Themes of the Qur'an*, Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1994.
- Rosyidi Muhid, *Mendudukan Posisi Ijtihad Nabi Muhammad dalam Teks Ajaran Islam*, Article in *JOURNAL OF QUR AN AND HADITH STUDIES* · November 2019.
- Shodiqin Ali, *Ijtihad Zaman Nabi saw*, Jurnal: Rumah Fiqih Indonesia, 26 Agustust 2015 <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-360-ijtihad-di-zaman-nabi-saw.html>.
- Qardhawi Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, Dunia Ilmu Offset, Surabaya, 1990, cet. I.
- Qardhawi Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Intibaath wa al-Infiraat*, Darul Tauziz wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
- Zahrah Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Terj. Hamdan Dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus 2005.